

UTILIZAÇÃO DE CULTURA CASEIRA DE MICRORGANISMOS COMO ENSINO E DESMISTIFICAÇÃO DA MICROBIOLOGIA PARA ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Aryan Victor Santos Almeida¹, Alison Regis Freitas da Silva², Diego Gustavo Carlo Antonio Monteiro³, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros⁴.

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido durante o estágio supervisionado, dentro da disciplina de Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I (ESEF I), com turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental II. O objetivo central do trabalho envolve relatar a aplicação uma sequência didática voltada à microbiologia, utilizando culturas caseiras de microrganismos como ferramenta para aproximar os estudantes do conteúdo e desmistificar a presença desses seres no cotidiano. A escola apresentava um ambiente dinâmico, o que propiciava explorar metodologias ativas e investigativas. A aplicação da sequência didática foi dividida em três fases. A primeira possuiu um caráter teórico, abordando conceitos básicos sobre os microrganismos e suas funções ecológicas. A segunda fase consistiu na coleta e inoculação de amostras em meios de cultura caseiros. Os alunos coletaram amostras de regiões do corpo e objetos comuns, seguindo um protocolo estabelecido. A atividade despertou muita curiosidade e possibilitou discussões sobre características morfológicas e desenvolvimento das colônias. Por fim, a terceira fase envolveu a análise das placas após a incubação. Apesar das limitações técnicas, algumas colônias se desenvolveram, permitindo a observação e comparação entre as diferentes amostras. Também foram utilizadas imagens e vídeos complementares na análise dos resultados. Os resultados foram bastante positivos. Houve um aumento significativo do engajamento, melhor compreensão e superação de visões equivocadas que associavam negativamente os microrganismos. A atividade também alcançou reflexões sobre higiene e promoveu a evolução de habilidades investigativas como observação e formulação de hipóteses. Assim, conclui-se que, a experiência contribuiu significativamente para minha formação docente, mostrando que atividades e experiências práticas enriquecem o ensino de Ciências, favorecendo as aprendizagens nos anos finais do ensino fundamental.

¹ Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, aryan.santos@aluno.uece

² Graduado em Ciências Biológicas, Instituto Federal do Ceará, alisonregis1994@gmail.com.

³ Graduado em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, diegocamonteiro@gmail.com.

⁴ Doutora em Educação, Universidade Estadual do Ceará, jeanne.pontes@uece.br.

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Sequência didática. Microbiologia. Metodologias ativas. Ensino de Ciências.

1. INTRODUÇÃO.

O estágio supervisionado constitui um importante componente curricular obrigatório nas licenciaturas e desempenha um papel fundamental na formação inicial de professores, ao articular teorias e práticas necessárias ao exercício docente. Segundo Pimenta e Lima (2017), o estágio transcende uma mera observação de aulas, configurando-se como espaço que permite a reflexão crítica sobre a prática pedagógica, promovendo uma compreensão da complexidade do ambiente escolar, desenvolvendo competências e consolidando sua identidade docente. Além disso, possibilita ao futuro professor vivenciar situações reais de ensino, analisar estratégias e metodologias utilizadas para construir repertórios capazes de subsidiar práticas pedagógicas significativas.

No cenário do ensino fundamental II, envolvendo turmas do 6º ao 9º ano, o estágio supervisionado assume características específicas, uma vez que esse segmento representa um momento de transição cognitiva e social dos estudantes, exigindo abordagens metodológicas que conciliam conceitos científicos, interesses dos alunos e demandas acadêmicas. De acordo com Libâneo et al. (2013), às práticas pedagógicas devem promover a construção e busca ativa pelo conhecimento, valorizando estratégias que estimulem a participação, a autonomia e o desenvolvimento de habilidades investigativas. Assim, essa experiência permite ao aluno licenciando analisar os conteúdos científicos e como estes podem ser introduzidos progressivamente às diferentes idades.

Dessa forma, o estágio proporciona ao licenciando a oportunidade de acompanhar os docentes em suas práticas, identificando como conceitos essenciais são abordados, quais recursos são aplicados e como ocorrem os processos de mediação. De acordo com Krasilchik et al. (2018), o ensino de ciências demanda práticas que integrem de maneira completa e detalhada, a experimentação, problematização e contextualização, de forma a tornar os conceitos mais compreensíveis e relevantes para os estudantes. Nesse sentido, a observação e a participação nas aulas permitem ao estagiário compreender os desafios inerentes ao ensino de temas complexos e refletir sobre estratégias úteis na aprendizagem.

Assim, a utilização de ferramentas pedagógicas diversificadas tem sido amplamente discutida na literatura como forma de ampliar o ensino das áreas de ciências. Autores como Moran (2018) defendem que metodologias como aprendizagem baseada em problemas, ensino por investigação, experimentação e sequências didáticas permitem que os alunos atuem como protagonistas do processo educativo, desenvolvendo um senso crítico e participativo. Ademais, o contato do licenciando com essas ferramentas, durante o estágio, contribui para complementação de seu repertório profissional e para o desenvolvimento de práticas condizentes com as exigências nas instituições de ensino.

Entre essas ferramentas, ganhou-se destaque a sequência didática, que se caracteriza por um conjunto organizado de atividades para promover a aprendizagem progressiva de um conteúdo, articulando momentos de exploração, sistematização e desenvolvimento mútuo do conhecimento. De acordo com Zabala et al. (1998), essa

ferramenta permite uma organização do processo educativo. No ensino de ciências gerais e biologia, esse recurso pode abranger atividades práticas, investigações simples, modelos didáticos e experimentações acessíveis, como a observação de estruturas celulares ou práticas envolvendo microecossistemas, tornando os conteúdos mais observáveis e concretos.

Assim, a associação entre sequência didática e atividades práticas têm demonstrado muita relevância para o ensino de conteúdos abstratos, como os relacionados à microbiologia. Pesquisas como as de Silva e Marcondes (2020) e Martins et al. (2021) evidenciam que atividades experimentais simples envolvendo microrganismos, contribuem para o desenvolvimento do pensamento científico, ampliando a compreensão sobre a presença e importância desses seres vivos no cotidiano e favorecendo a superação de concepções equivocadas.

Nesse contexto, o presente relato de experiência teve como objetivo abordar a aplicação de uma sequência didática envolvendo a prática de cultura caseira de microrganismos no ensino e conscientização dos alunos de 9º ano do ensino fundamental sobre a importância da microbiologia, articulando teoria e prática.

2. DESENVOLVIMENTO.

Para alcançar o objetivo proposto, a sequência didática foi organizada em três fases (FIGURA 9), cada uma composta por duas aulas, totalizando seis encontros. Essa estrutura buscou garantir uma progressão lógica da aprendizagem, como sugerido por Zabala et al. (1998) e Krasilchik (2018), ao intercalar conceitos e atividades experimentais acessíveis.

A fase 1 possuiu um caráter introdutório e teórico, cujo objetivo foi apresentar os conceitos fundamentais da microbiologia, com ênfase nos grupos de fungos e bactérias. A aula iniciou-se com a retomada de conteúdos previamente estudados pelos alunos no 9º ano, como características gerais dos seres vivos, diferenças entre células procarióticas e eucarióticas e noções de ecologia. Tal retomada foi fundamental, pois os novos conceitos se integram mais facilmente ao repertório dos alunos quando relacionados a conhecimentos prévios. A partir dessa base, foram introduzidos conteúdos como diversidade microbiana, funções ecológicas de fungos e bactérias e aplicações biotecnológicas desses organismos. Ao final da aula, estabeleceu-se um paralelo entre os tipos culturas microbianas, diferenciando usos laboratoriais e usos didáticos, afim de preparar os alunos para a etapa prática.

A fase 2 correspondeu ao desenvolvimento prático da sequência didática. Para isso, placas de Petri contendo meio de cultura caseiro foram preparadas previamente (FIGURA A). No entanto, alguns aspectos técnicos do preparo não ocorreram conforme o planejado, o que impactou posteriormente o desenvolvimento das colônias. Ainda assim, a realização da prática seguiu metodologias recomendadas para fins didáticos (Silva; Marcondes, 2020). Os alunos realizaram a coleta de amostras a partir de distintas partes do corpo — mãos, couro cabeludo, boca, axila e pés — e de objetos amplamente utilizados, como celulares, garrafas, anéis, pulseiras e a maçaneta da porta da sala. Seguindo orientações de segurança e manipulação adequadas ao contexto escolar, cada amostra foi inoculada nas placas preparadas. Ao longo da atividade, conceitos da fase 1 foram retomados, enquanto novos conteúdos foram introduzidos, incluindo coloração de colônias, textura, formato, tipos de microrganismos, exigências nutricionais, condições

ambientais ideais, além da noção de mimetização de ambientes in vivo em sistemas in vitro. Essas discussões anteciparam aspectos essenciais da fase 3, voltada à observação e análise dos resultados.

A fase 3 teve como foco a observação das placas de cultura após o período de incubação. Entretanto, fatores ambientais e limitações do meio utilizado comprometeram a integridade das placas. O meio de cultura, inicialmente sólido, tornou-se líquido devido às altas temperaturas da região, fazendo-se necessário o resfriamento para retornar ao estado sólido (FIGURA B). No entanto, conforme discutido com os estudantes nas aulas anteriores, temperaturas reduzidas dificultam o desenvolvimento de muitos microrganismos, considerando que fungos e bactérias tendem a apresentar maior crescimento em condições mais amenas (FIGURA C & FIGURA D). Ainda assim, observou-se o desenvolvimento de algumas colônias, o que surpreendeu tanto os alunos quanto a mim, o estagiário responsável. Essa observação permitiu um debate sobre a resiliência microbiana e a influência da fonte da amostra sobre os padrões de crescimento das colônias (FIGURA E). A partir disso, os alunos foram incentivados a comparar placas, discutir as hipóteses apresentadas em sala e tentar classificar as colônias com base em parâmetros morfológicos discutidos anteriormente.

Diante das adversidades encontradas, recorreu-me também, à utilização de imagens e vídeos de culturas laboratoriais e caseiras, contribuindo para a compreensão dos resultados esperados em condições ideais (FIGURA F & FIGURA G). Essa estratégia, corroborando com o discutido por Moran (2018), permitiu complementar a prática experimental e promover a aproximação dos alunos à microbiologia. Por fim, encerrou-se a sequência didática com um momento de reflexão coletiva acerca da experiência, seguido de um registro fotográfico da turma reunida, simbolizando o fechamento do trabalho realizado na instituição e a participação ativa dos estudantes em todas as etapas da investigação científica (FIGURA H).

Figura 1: Imagem A – Placas de Cultura Previamente Preparadas. Imagem B – Placas de Cultura Resfriadas. Imagem C – Placas de Cultura Armazenadas em Temperatura Ambiente. Imagem D – Placas de Cultura Armazenadas em Temperatura Ambiente. Imagem E – Placas de Cultura com Proliferação dos Microrganismos. Imagem F & G – Apresentação de Vídeos e Imagens aos Alunos. Imagem H – Encerramento e Avaliação das Placas pelos Alunos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 2 – Sequência Didática Aplicada em Três Fases.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

A partir dos resultados que obtive, evidenciei impactos positivos expressivos na aprendizagem, participação e percepção dos estudantes sobre a microbiologia. Desde o início, observei muito engajamento, sobretudo durante a etapa prática. Muitos alunos relataram que raramente têm acesso a aulas práticas de ciências e biologia, e, por isso, quando surge alguma, a aproveitam com bastante curiosidade. Esse comportamento reforça análises recentes que apontam as metodologias ativas e experimentais como estratégias capazes de aumentar significativamente a motivação dos discentes no ensino fundamental e médio, favorecendo o protagonismo estudantil (ALVES TEIXEIRA et al., 2023).

Do ponto de vista conceitual, a prática contribuiu para ampliar e fixar conhecimentos sobre fungos e bactérias. A relação entre observações experimentais — como coloração, morfologia e crescimento das colônias — e os conceitos teóricos trabalhados na fase 1 permitiu aos alunos compreender a microbiologia de maneira mais completa. Essa articulação entre teoria e prática é destacada na literatura como essencial para a aprendizagem significativa, sobretudo em conteúdos abstratos como microbiologia (GALLEGOS, 2023; ALVES TEIXEIRA et al., 2023).

Um resultado particularmente relevante diz respeito à desconstrução de estigmas e concepções equivocadas sobre microrganismos. Antes da prática, muitos estudantes associavam bactérias e fungos apenas à patologias. Entretanto, ao observar que colônias podem se desenvolver a partir de objetos utilizados no cotidiano e regiões do corpo, compreendendo a ubiquidade microbiana, os alunos passaram a reconhecer a diversidade e importância desses organismos no ambiente e no corpo humano. A mudança de

percepção é coerente com os achados de Araújo, Silva e Ramos (2023), que destacam a eficácia de atividades investigativas na superação de concepções negativas.

Outro ponto positivo refere-se ao aumento da consciência sobre higiene e cuidados pessoais. A observação das placas despertou discussões espontâneas sobre práticas de autocuidado, como lavar as mãos, higienizar objetos pessoais e evitar o compartilhamento de itens como garrafas e celulares. Esse tipo de reflexão é apontado como um dos resultados esperados de práticas experimentais contextualizadas, sobretudo quando relacionadas à saúde e ao cotidiano dos alunos (OLIVEIRA; SANTOS; ARAÚJO, 2023).

Em termos de desenvolvimento de competências investigativas, a atividade estimulou habilidades como observação sistemática, comparação, levantamento de hipóteses e registro de dados. Esse tipo de competência científica é enfatizado por autores como Gallegos (2023) e reconhecido na formação da criticidade.

Outro ganho relevante foi a aproximação entre mim, o estagiário em questão, e a turma. A convivência prática, o diálogo constante e a participação na análise dos resultados fortaleceram o vínculo pedagógico, criando um ambiente de maior confiança e colaboração. Isso também possui um local de destaque em estudos sobre metodologias ativas, que apontam que práticas colaborativas favorecem não só a aprendizagem, mas também a construção de relações pedagógicas mais significativas (MARTÍN-GARCÍA; DIES ÁLVAREZ; AFONSO, 2024).

Do ponto de vista formativo, a experiência se mostrou bastante enriquecedora. A necessidade de lidar com imprevistos, exigiu adaptações, replanejamentos e reflexões. Esse tipo de vivência dialoga com o conceito de professor reflexivo e adaptativo, amplamente difundido na literatura referente à formação docente (ARAÚJO; SILVA; RAMOS, 2023).

Apesar das adversidades, os resultados evidenciam que atividades práticas de microbiologia podem ser implementadas de forma eficaz mesmo em ambientes escolares com recursos limitados, desde que sejam acompanhadas de planejamento, adaptações e mediação pedagógica responsável (ALVES TEIXEIRA et al., 2023; GALLEGOS, 2023).

4. CONCLUSÃO.

Ademais, conclui-se que, a aplicação da sequência didática evidenciou a relevância do estágio supervisionado como espaço formativo que integra teoria e prática, permitindo ao licenciando vivenciar, adaptar e refletir criticamente sobre estratégias de ensino. Tal vivência demonstrou-me que atividades experimentais simples, mesmo diante de limitações estruturais, são capazes de promover aprendizagens significativas, estimular competências investigativas e favorecer a construção de percepções mais amplas sobre a presença e importância dos microrganismos no cotidiano. Além disso, o engajamento dos estudantes, as discussões emergentes e a consolidação de vínculos pedagógicos reforçam o potencial das metodologias ativas no ensino fundamental II. Portanto, a metodologia desenvolvida alcançou seus propósitos formativos e contribuiu positivamente para a formação docente.

5. REFERÊNCIAS.

- **ALVES TEIXEIRA, W. J. et al.** Proposição da utilização de metodologias ativas no ensino da microbiologia nas escolas de educação básica. *Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia*, v. 11, n. 3, p. 3004–3016, 2023.
- **ARAÚJO, W. P.; SILVA, L. P. R.; RAMOS, L. P. S.** Active methodologies in Science teaching: challenges and possibilities in teaching practice. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 1, e1412139150, 2023.
- **AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H.** *Psicologia educacional*. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- **GALLEGOS, E. M. B.** Experiências com o uso de metodologias ativas no ensino de Ciências da Natureza. *Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica*, v. 2, n. 11, 2023.
- **KRASILCHIK, M.** *Prática de ensino de biologia*. 5. ed. São Paulo: Edusp, 2018.
- **LIBÂNEO, J. C.** *Didática*. São Paulo: Cortez, 2013.
- **MARTÍN-GARCÍA, J.; DIES ÁLVAREZ, M. E.; AFONSO, A. S.** Understanding science teachers' integration of active methodologies in club settings: An exploratory study. *Education Sciences*, v. 14, n. 1, 2024.
- **MARTINS, A. P.; RODRIGUES, F.; ALMEIDA, L.** Estratégias práticas para o ensino de microbiologia no Ensino Fundamental. *Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, v. 12, n. 4, p. 45–62, 2021.
- **MORAN, J.** Metodologias ativas para uma educação inovadora. *Revista Eletrônica de Educação*, v. 12, n. 2, p. 40–58, 2018.
- **OLIVEIRA, D. P.; SANTOS, A. B.; ARAÚJO, G. C.** Pedagogical practice for science teaching during the COVID-19 pandemic in the view of Biological Sciences undergraduate students from a public Brazilian university. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 3, 2023.
- **PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L.** *Estágio e docência*. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2017.
- **SILVA, R. T.; MARCONDES, M. E. R.** Atividades experimentais simples no ensino de microbiologia: impactos na aprendizagem e no interesse dos estudantes. *Ciência & Educação*, v. 26, n. 3, p. 1–18, 2020.
- **ZABALA, A.** *A prática educativa: como ensinar*. Porto Alegre: Artmed, 1998.